

SEMIÓTICA DA LÍNGUAGEM CULTURAL DOS SURDOS(AS) SEMIOTICS OF THE CULTURAL LANGUAGE OF THE DEAF

¹ Rita de Cassia Barbosa Arouca

RESUMO

Este artigo apresenta um recorte da Dissertação de Mestrado que aborda a temática SURDOS(AS): ANÁLISE ENTRE A SEMIÓTICA DA LÍNGUA E DA LINGUAGEM CULTURAL MEDIANTE TECNOLOGIAS. O trabalho comunica os resultados da produção Semiótica Peirciana e a linguagem Cultural Surda. A semiótica, a qual nos referimos, determina de modo preciso a tríade de Charles Peirce ou as três categorias universais Peirciana: *Primeiridade*, *Secundidade* e *Terceiridade*. É também investigada por Santaella (2004:01) que informa ser o processo semiótico a “ciências geral de todas as linguagens”. Desta forma, a linguagem cultural será compreendida, através do raciocínio lógico abduutivo de Peirce, conhecido, também, com a expressão “*Inferência da Melhor Explicação*”. Significando que uma reunião de ideias vai responder e interpretar os fenômenos de um problema ou conjectura, através de premissas lógicas. A abordagem da linguagem da cultura surda é constatada pelas particularidades intrínseca presente na própria língua dos Surdos(as) – a LIBRAS. Incluindo as características peculiares conhecidas como “*Sinal Surdo*” ou “*Batismo*”, além das nuances contidas nas unidades mínimas da língua gestual-visual, e dos parâmetros que complementam entre si. Tais parâmetros são percebidos na própria expressão corporal e facial a presença da linguagem visual-gestual-espacial rica de signos mostra a cultura de um povo. Vale salientar que a designação de “*Identidade Surda*”, para comunidade surda, é a sua língua de sinal. É a LIBRAS que os identifica. Esta, por si só, engloba todos os princípios de um sistema de signos, com suas divisões gramaticais. Assim sendo, a legitimidade de sua língua e toda a forma como a história surda foi construída passa a fazer parte da cultura surda. A cultura surda está em constante evolução, assim ela é uma construção de um povo e a pesquisadora Surda Strobel (2007) apresenta uma nova forma de referenciar a história surda a partir da própria cultura surda, dividindo em 3 fase: *Revelação Cultural*, *Isolamento Cultural* e o *Despertar Cultural*. Desta forma, o próprio Surdo passa a ser referência para um outro, sendo representada no quadro hipoiônico, as pessoas que fizeram e fazem a história de pessoas com surdez.

Palavras-chave: Surdos(as), Semiótica Peirciana, Linguagem Cultural, Identidade Surda

ABSTRACT

This article presents an excerpt from the Master’s Dissertation that addresses the topic DEAF: ANALYSIS BETWEEN LANGUAGE SEMIOTICS AND CULTURAL LANGUAGE USING TECHNOLOGIES. The work communicates the results of Peircian Semiotic production and Deaf Cultural language. The semiotics, to which we refer, precisely determines Charles Peirce’s triad or Peirce’s three universal categories: Firstness, Secondity and Thirdness. It is also investigated by Santaella (2004:01) who reports that the semiotic process is the “general science of all languages”. In this way, cultural language will be understood through Peirce’s abductive logical reasoning, also known as the expression “*Inference of the Best Explanation*”. Meaning that a meeting of ideas will respond and interpret the phenomena of a problem or conjecture, through logical premises. The approach to the language of deaf culture is confirmed by the intrinsic particularities present in the Deaf language itself – LIBRAS. Including the peculiar characteristics known as “*Deaf Sign*” or “*Baptism*”, in addition to the nuances contained in the minimum units of the sign-visual language, and the parameters that complement each other. Such parameters are perceived in the body and facial expression itself. The presence of visual-gestural-spatial language rich in signs shows the culture of a people. It is worth noting that the designation of “*Deaf Identity*”, for the deaf community, is their sign language. It is LIBRAS that identifies them. This, in itself, encompasses all the principles of a sign system, with its grammatical divisions. Therefore, the legitimacy of their language and the entire way in which deaf history was constructed becomes

¹ Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal da Bahia-UFBA. Especialista em Educação Matemática pela UCSAL. Especialista em Neurociência Educacional: Cognição e Comportamento pela faculdade UNIFAHÉ. Mestra em Ciências da Educação pela Universidad Interamericana do Paraguai.

part of Surta culture. Deaf culture is constantly evolving, so it is a construction of a people and Deaf researcher Strobel (2007) presents a new way of referencing deaf history from deaf culture itself, dividing it into 3 phases: Cultural Revelation, Cultural Isolation and the Cultural Awakening. In this way, the Deaf person himself becomes a reference for another, being represented in the hypoxic framework, the people who made and make the history of people with deafness.

Keywords: Deaf, Piercian Semiotics, Cultural Language, Deaf Identity

INTRODUÇÃO

Neste trabalho abordar-se-á a Cultura Surda, ou melhor, a cultura nativa de um povo que construiu e vem fortalecendo sua identidade gestual e perceptiva durante a história humana. Iniciando com a reflexão acima de Strobel, acerca da dificuldade na assimilação da Cultura Surda, mostrando o quão importante a troca e respeito para compreender o processo de padrões de significados icônicos com características e identidade própria. A história mostra que: a) mais fácil se torna ignorar os Surdos(as) por não os entender; b) lidar com uma língua não verbalizada é “coisa” muito difícil; c) romper com estruturas interiorizadas numa sociedade que enxerga o “diferente” como algo incomum ou não, é dito como normal, d) exigir esforço do Surdo no uso de aparelhos auditivos e/ou amplificadores de som.

Iniciar-se-á, então, com a semiótica da similaridade, buscando apresentar a cultura surda; transcrevendo a comparação entre a ciência Matemática e a Língua de Sinais, no que tange ao respeito e todos que desenvolveram e proporcionaram a LIBRAS como uma língua de um povo. Trata-se de uma das ciências do conhecimento sistematizado, do experimento, dos fenômenos e de fatos estudados, sendo conhecida em todo mundo como ciência moderna: a Matemática. Com intuito de abrir esta temática mostrando como os surdos(as) vêm construindo uma comunidade e identidade cultural fundamentada no Pragmatismo lógico.

Sim, pragmatismo, porque os Surdos(as) respeitam e aceitam as variações existentes vindas de seu povo, dentro da realidade brasileira, integrando e reconhecendo outras formas presente na língua de sinais, oriunda, de alguns aspectos, de como se processa a comunicação. Melhor dizendo, dentro de uma cultura surda, os portadores de surdez, sustentam-se no conhecimento da verdade perceptiva e não absoluta, integrado à lógica da receptividade de seu semelhante: outro(a) Surdo(a). O respeito provém do reconhecimento da comunidade surda a todos aqueles que construíram e desenvolveram uma reunião de características que especifica um povo através da história e sociedade.

Em se tratando de Charles Peirce, enquanto matemático, filósofo e amante da lógica, ao delinear o Processo Lógico Abdução conhecido, também, como “*argumento da melhor explicação*” (somando as inferências dedutiva e indutiva), ele apresenta uma compreensão de prismas que compõem a dialética do sistema lógico Aristotélico, no tocante a construção do pensamento, pautado em como o conhecimento é construído, e também a influência da Teoria do Conhecimento Kantianas. A inferência abdução se ajusta harmonicamente à Cultura Surda demandando possibilidades que melhor explique e fortaleçam a Identidade Surda no procedimento semiótico.

Tomando a cultura como conjunto de atos, lutas e aprendizado com indivíduos que tenham semelhanças em comum (como exemplo: cadeirantes, indígenas, Surdos(as), os cegos, asiáticos, dentre outras características), a Cultura passa a ser tudo aquilo que identifique um povo. Nada melhor que a vivência de uma Professora e pesquisadora Surda, dentre outros títulos, Karin Lilian Strobel, que adquiriu uma surdez profunda aos quatro anos de idade, em sua fala sobre a Cultura Surda: “[...] exprime valores, crenças que, muitas vezes, se originaram e foram transmitidas pelos sujeitos surdos de gerações passadas ou de seus líderes bem sucedidos, através das associações de surdos” (LIBRAS, 2018).

É importante salientar que o olhar da pesquisadora Strobel, em seu livro “*História da Educação de Surdos*” contribui com uma divisão da *História de Surdos(as)*, enfatizando e esclarecendo a real trajetória cultural do grupo social Surdo. *Real*, porque os episódios do passado são revelados pelo prisma e compreensão de um(a) Surdo(a). No anexo B apresenta-se um quadro que representa os diferentes olhares na história dos Surdos. Assinalando, com este feito, que a identidade e cultural Surda são uma construção de um povo, além de salientar a forma como se apresenta sua Cultura diante da sociedade. Assim Strobel (2007) a divide em 3 fases:

1. Revelação cultural: Nesta fase os povos surdos não tinham problemas com a educação. A maioria dos sujeitos surdos dominava a arte da escrita e há evidência de que antes do congresso do Milão havia muitos escritores surdos, artistas surdos, professo-

res surdos e outros sujeitos surdos bem-sucedidos.

2. **Isolamento cultural:** ocorre uma fase de isolamento da comunidade surda em consequência do congresso de Milão de 1880 que proíbe o acesso da língua de sinais na educação dos surdos, nesta fase as comunidades surdas resistem à imposição da língua oral.

3. **O despertar cultural:** a partir dos anos 60 inicia uma nova fase para o re-nascimento na aceitação da língua de sinais e cultura surda após de muitos anos de opressão ouvintista para com os povos surdos. (STROBEL, 2007, p.12)

Como exemplos do despertar cultural, Strobel mostra, através do cronograma histórico, alguns fatos ocorridos a partir dos anos 60 e que geram sentimento de satisfação nos Surdos(as) pelas conquistas:

i) Em 1986 - Estreou o filme “Filhos do Silêncio”, na qual pela primeira vez uma atriz surda, a Marlee Matlin, conquistou o Oscar de melhor atriz em Estados Unidos. ii) 1987 - Foi fundada a FENEIS1– Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no Rio de Janeiro – Brasil, sendo que a mesma foi reestruturada da antiga ex-FENEIDA. A FENEIS conquistou a sua sede própria no dia 8 de janeiro de 1993, Rio de Janeiro - Brasil. iii) 1997 - Closed Caption (acesso à exibição de legenda na televisão) foi iniciado pela primeira vez no Brasil, na emissora Rede Globo, o Jornal Nacional, em mês de setembro. iv) 2002 - Formação de agentes multiplicadores Libras em Contexto em MEC/Feneis. v) 2006 - Iniciou Letras/libras com 9 polos (STROBEL, 2007, p.28-29).

Reconhecendo a cultura como as construções e lutas de um povo, além da formação de uma linguagem cultural surda, através das bases históricas, a apoiam aqueles indivíduos semelhantes que entendem, respeitam e contribuem para o fortalecimento de uma comunidade ou sociedade.

1 - LINGUAGEM DA CULTURA DOS SURDOS(AS)

A linguagem da Cultura Surda é observada por intermédio de algumas particularidades, integrando a identidade do Surdo(a), composta do fato de ser um indivíduo Surdo(a) - não deficiente auditivo - e da aquisição de uma língua: a **LIBRAS**. Língua que é o maior legado da cultura dos Surdos(as) por ser uma base fundamental que caracteriza e atesta este povo². Nesta vertente, a LIBRAS é descrita, intencionalmente, como Língua Brasileira dos Surdos, como forma de legitimidade, reconhecimento e identificação.

O “**batismo**” é uma característica particular da Cultura Surda, também conhecido como “**sinal surdo**”. Essa peculiaridade cultural é o nome que a comunidade surda “batiza” um outro Surdo(a), ou um ouvinte que não tenha um gesto “intitulado” por uma pessoa ou grupo surdo. O “sinal surdo” obedece a alguns critérios notados ou percebidos pelos Surdos(as), a saber: características físicas; do diálogo com o grupo; alguns trejeitos ou manias perceptíveis ao Surdo(a) observador.

O indivíduo ao se apresentar a uma pessoa surda faz-se necessário: dizer seu nome utilizando a datilologia. em seguida informar seu “sinal”, nome de batismo dados pelos Surdos(as), caso não tenha, a pessoa poderá ou não receber um prenome. Até porque, a designação é uma maneira a mais de obter características particulares da comunidade surda. A ação de atribuir um nome gestual, específico da língua de sinais, é significativa e marcante para quem recebe a nomeação por alguns motivos: i) o “Ser” passa a fazer parte da comunidade; ii) tem afinidades recíprocas; iii) fará boa integração; iv) é alguém que entende a comunidade, mesmo não falado LIBRAS.

3

A língua portuguesa brasileira apresenta uma gramática bastante complexa, diferente do inglês, idioma em que os símbolos e códigos gestuais tiveram sua primeira ordenação pragmática (formal ou conjunto de regras da língua). Consequentemente, a LIBRAS também herda as complexidades da língua materna brasileira:

A criança surda pode ter acesso a representação gráfica da língua portuguesa, processo psicolinguístico da alfabetização e à explicitação e construção das referências culturais da comunidade letrada. A tarefa de ensino da língua portuguesa tornar-se-á possível, se o processo for de alfabetização de segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida e efetivamente a primeira língua. (QUADROS e SCHMIEDT, 2006, p.24)

Outra particularidade cultural surda está na *estrutura da língua* que acompanha determinadas expressões de reverências, como é o caso dos períodos do dia: bom dia, boa tarde, boa noite; que, apesar de serem similares na forma de tratamento, dispõem de atributos diferente, conseqüentemente, manifestam também diferenças no ato de gesticular os sinais no espaço.

Pode-se observar como as estruturas das palavras são manifestadas na cultura surda: i) DIA - com a configuração da letra d faz-se o movimento da esquerda para direita, em frente ao busto; outra forma: o ponto de articulação é a testa, fazendo o movimento saído da testa para cima (como se tivesse retirando o chapéu). ii) TARDE - com a palma direita, conforme configuração da letra b, com polegar em pé junto ao indicador, execute o movimento para baixo da palma; ou o movimento é feito de acordo com a figura realizada pelo avatar virtual no quadro 4. iii) NOITE com a mão esquerda fechada e na frente do busto, faz-se o movimento com a palma direita, como se tivesse acariciando a mão esquerda de dentro para fora (de acordo com o desenho acima); ou com as palmas das mãos (configuração da letra B) uma em frente a outra, daí execute o movimento de fechar os dedos da palma da mão ao mesmo tempo, fazendo com os quatro dedos (indicador, médio, anelar, mínimo) encontre o polegar. Outro exemplo da estrutura da língua na LIBRAS, caracteriza-se na linguagem não-verbal, ou nos parâmetros secundários (OR e EF), visto na introdução do quadro 4, onde há uma indagação.

Não cabe neste capítulo mostrar as diferentes formas do elemento interrogativo, o qual requer um estudo detalhado e descritivo da morfologia que compõe a língua de sinais. A orientação das mãos (OR) e a expressão facial e corporal (EF) são essenciais na interpretação dada aos termos ou palavras. A inexistência dos parâmetros secundários faz com que muitos vocábulos percam a faculdade de perceber as sensações.

Basta pensar em uma imagem que retrate o nojo pelo indivíduo, logo a mente vai captar imagem de aversão a algo, ou seja, o rosto transmite uma mensagem franzindo as sobrancelhas, a boca e nariz. Logo, a leitura corporal para a língua de sinais é fundamento da linguagem Cultural. O signo mostrado no quadro abaixo, trazendo as interpretações corporais e faciais ao apresentar as palavras antagônicas: Cheia - vazio e difícil- fácil. É notório que expressão facial, desde um simples olhar, na linguagem visual-gestual-espacial mostra uma cultura rica, evoluindo com o aprofundamento nos estudos realizados em cada seguimento (indivíduo, povo, comunidade e sociedade) Surdo(a). Validando a concepção descrita, toma-se como exemplo a pesquisadora Karnopp (2010, p.172) ao informa que os Surdos(as) buscam.

Na perspectiva da corrente estruturalista, que tem sua base pautada na linguagem verbal, Umberto Eco propôs que todo fenômeno cultural possa ser estudado como uma comunicação. Ou seja, os elementos básicos da linguagem do pensamento dicotômico (significado e significante) saussuriano. Esta premissa será verdadeira, desde que a comunicação referida seja toda e qualquer forma de transmissão da mensagem, não apenas a oralista. Vejamos algumas formas da legitimidade da Identidade e Cultura dos Surdos(as).

2 - IDENTIDADE E CULTURAL SURDA

Inicia-se com uma breve experiência da pesquisadora, enquanto parte da pesquisa. No convívio com povo surdo, dentre eles existiam os que dominavam a LIBRAS e aqueles que não a empregava de forma devida. Percebe-se, então, que o fato de ser um indivíduo surdo(a) era o que os identificavam. A observação teve origem no comportamento, na forma como se dava o diálogo e na inter-relação, quase harmônica, da comunicação e entendimento das pessoas surdas com os que não regiam bem a língua de sinais.

Em se tratando de Identidade Surda, os olhares se voltam para as especificidades que vão caracterizar um povo ou comunidade, a saber: a LIBRAS; o sinal surdo ou batismo; os parâmetros como unidades mínimas ou fonemas; e a estrutura gramatical de descrever um pensamento surdo. Essas são as peculiaridades que identificam um povo surdo, e a reunião destas propriedades constituem a Cultura Surda.

A definição da comunidade Surda que reforça o sentido histórico, linguístico e cultural constituído de pessoas Surdas onde são inseridas em várias áreas, pois os Surdos ocupam em vários espaços. Neste contexto objetiva-se também que todos conheçam para que possam integrar-se a essa comunidade, com isso deixarão de serem minorias e será um todo. (CAMPELLO, 2014, p.148).

Karnopp (2010) ao fazer uma análise das produções dos livros, a partir do ano 2000, quando surgiu afluência em torno da Cultura dos Surdos(as), informa:

Como pesquisadora minha experiência se confirmou, apesar das várias literaturas trazerem só a língua como identidade surda. [...] Nem todos os livros que apresentam

personagens surdos ou que tematizam a surdez fazem parte da literatura surda. O trabalho de análise do registro de histórias verificou que alguns dos livros produzidos referem o uso da língua de sinais, mas descontextualizado do pertencimento a uma comunidade de surdos. (KARNOPP, 2010, p.155).

Chega-se à conclusão que a surdez alinhada à LIBRAS são qualidades de reconhecimento da identidade surda. Confirmada por Karnopp (2010) ao constatar que “[...] a legalização da LIBRAS como linguagem dos Surdos passa a ser um reconhecimento impar para identidade cultural surda.” (KARNOPP, 2010, p.155).

A linguagem não-verbal é um outro aspecto a ser destacado, aparece, também, como representação de pessoas surdas, que por meio dos signos, no quadro abaixo, relaciona os símbolos para definir e nomear a Cultura Surda a todos que podem visualizar (ou lê na descrição em braile).

Da mesma forma que a expressão na língua de sinais tem uma representação através do signo (símbolo). A imagem ou desenho de pessoas que colaboraram com a estrutura gramatical e/ou histórica-política dos Surdos(as), até o presente momento, é registrada pela presença surda, com parentela surda ou pessoas ouvintes que vislumbra no povo surdo o direito de luta pela sua identidade e cultura. É o caso de Karnopp ao trazer o fato dos Surdos(as) utilizarem estratégias política-cultural para efetivar seu direito de ser surdo(a) e não um mero.

modelo clínico patológico [...]. Marcar a diferença linguística e cultural das pessoas surdas significou trazer a discussão para o campo político, por meio de uma afirmação da cultura surda, capaz de congrega pessoas em torno de uma proposta política. (KARNOPP, 2010, p.157).

O processo semiótico, compreendido como “*a ciência geral de todas as linguagens*” (SANTAELLA, 2004, p.1), encontra na LIBRAS uma linguagem visual-espacial que emprega os hipóícones para transmitir uma comunicação. Pois os hipóícones são:

signos que representam seus objetos por semelhanças. Assim, uma imagem é um hipóícone porque a qualidade de sua aparência é semelhante à qualidade da aparência do objeto que a imagem representa. Todas as formas de desenhos e pinturas figurativas são imagens. (SANTAELLA, 2004, p.14).

A mensagem já transmitida faz referência a indivíduos que “concretizam” o pensamento das traduções surdas em instrumentos captáveis ou compreendido por pessoas não surdas. A sequência dos fatos históricos é idealizada no quadro abaixo, por pessoas que fazem parte da Cultura Surda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo abordamos a relação entre a Semiótica e a Linguagem da Cultural Surda, discutindo conceitos acerca das questões sobre o que de fato venha ser uma cultura para comunidade surda presente numa série constante de fatos que apresenta a identidade cultural, por meio da expressão e representação icônica e /ou arbitrárias, validando ou não o processo. Em resumo, a semiótica entra como facilitadora, ao expor as imagens, comprovando que, através da captação visual, todas as “facetas” perceptíveis da linguagem não-verbal reproduzem comunicação e interpretação ao receptor; b) relação entre signo com seu interpretante (quadro 3), que na resposta monádica, o Rema faz associação mental de aparência e compatibilidade; Dicente traz uma resposta diádica associando aos fatos, as ações mentais, confirma o objeto; e o Argumento associado a uma resposta triádica, autenticado pelo signo da Lei, local onde o símbolos tem um significado.

REFERÊNCIAS

CAMPELLO, A. R. S. **Aspectos da visualidade na educação dos surdos**. Florianópolis, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91182>. Acesso em: 21 de mai. de 2020.

CAMPELLO, A. R.S. Interprete Surdo de Língua de Sinais Brasileira: o novo campo de tradução /Interpretação Cultural e seu desafio. **Cadernos de Tradução**, julho, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-7968.2014v1n33p143>. Acesso em: 07 de mar. de 2021.

KARNOPP, L.B. Produções culturais de surdos: análise da literatura surda. **Cadernos de Educação**. Pelotas v.36, p.155-174, maio/agosto, 2010.

QUADROS, R. M. **Aquisição da linguagem em crianças surda**. Dissertação de Mestrado. PUCRS, 1996.

QUADROS, R. M. A gramática da língua de sinais brasileira: os diferentes tipos de verbos e suas repercussões na sintaxe. **Revista da ANPOLL**. São Paulo. Volume 1. N.16. p.289- 320, 2004.

QUADROS, R. M. **O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa**. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 94 p., 2004.

QUADROS, R. M. **Educação de Surdos [recurso eletrônico]: aquisição da linguagem**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

QUADROS, R. M.; Karnopp, L.B. **Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos**. Dados eletrônicos - Porto Alegre: Artmed, 2007.

QUADROS, R. M.; Schmiedt, M. L.P. **Ideias para ensinar português para alunos surdos**. Brasília: MEC, SEESP, 2006.

SANTAELLA, L. **O que é SEMIÓTICA**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004.

STROBEL, K. **História da Educação de Surdos**. Florianópolis - Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.

THAGARD, P. R. **A melhor explicação: critérios para a escolha de teorias**. Tradução de Marcos Rodrigues da Silva. *Cognitivo*, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 145-160, 2017.